

Original paper

TURKISTON JADIDCHILIK MAKTABLARI O'QITISH TIZIMI

© R.I.Temirov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Jadidchilik (arab. jadid – yangi) turkiy mamlakatlar - Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatariston tarixiga XIX asr oxiri XX asr boshlarida muhim ijtimoiy-siyosiy, ma'riyiy harakat sifatida kirgan. Ushbu maqolada Turkiston jadidchilik maktablari o'qitish tizimi, ta'lim shakli, metod va vositalari haqida so'z boradi.

MAQSAD: bugungi zamonaviy ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda jadid adabiyoti, taraqqiyparvar ajdodlarimizning yangi usul maktablari o'qitish tizimi haqidagi bilimlarni shakllantirish, ularning kasbiy mahorat va kompetensiyalarini rivojlantrishda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda XIX asr oxiri XX asr boshlarida, Turkistonda taraqqiyparvar ajdodlarimiz tomonidan tashkil etilgan maorif tizimini o'rganish uchun bir nechta metodlar qo'llanildi: adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnoma o'tkazish, amaliyotga oid tadqiqotlar, statistik tahlil;

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda XIX asr oxiri XX asr boshlarida, Turkistonda taraqqiyparvar ajdodlarimiz tomonidan tashkil etilgan maorif tizimini o'rganish, ular tomonidan ta'lim sohasiga joriy qilingan metodlar, darsning shakl va vositalari haqidagi bilimlarini rivojlantirishga qaratilgan ishlar tahlil qilindi.

XULOSA: uchinchi renesans davomchilari o'laroq bugungi kun bo'lajak o'qituvchilari yaqin o'tmishdagi Vatanimiz ta'lim tizimi, taraqqiyparvar ajdodlarimizning sohadagi boy merosini, ularning erishgan yutuqlarini bugungi ta'lim jarayoniga tatbiq etishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Jadid, usuli savtiya, Turkiy Guliston yoxud axloq, Madrasai Oliya, Xo'jai sibyon, usuli qadim.

Iqtibos uchun: Temirov R.I. Turkiston jadidchilik maktablari o'qitish tizimi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №5(1). B.227–233.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДЖАДИДСКИХ ШКОЛ ТУРКЕСТАНА

© Р.И.Темиров¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Джадидизм (араб. jadid – новый) вошел в историю тюркских стран – Туркестана, Кавказа, Крыма и Татарстана – как важное общественно-политическое и просветительское движение конца XIX – начала XX вв. В статье рассматриваются система обучения, формы обучения, методы и инструменты Туркестанских джадидских школ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной статье были использованы несколько методов для изучения системы образования, созданной нашими передовыми предками в Туркестане в конце XIX – начале XX вв. для будущих учителей: анализ литературы, анкетирование, практическое исследование, статистический анализ;

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В статье анализируется работа, направленная на формирование знаний будущих учителей о системе образования, созданной нашими передовыми предками в Туркестане в конце XIX — начале XX вв., о методах, которые они внедряли в сферу образования, о формах и средствах обучения.

ВЫВОД: будучи продолжателями Третьего Возрождения, сегодняшние будущие учителя могут применить богатое наследие образовательной системы нашей родины недавнего прошлого, достижения наших прогрессивных предков и их достижения в сегодняшнем образовательном процессе.

Ключевые слова: Джадид, усули савтия, тюркский гулистан или этика, медресе Олия, Ходжай Сибион, усули кадим.

Для цитирования: Темиров Р.И. Система образования джадидских школ туркестана. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №5(1). С. 227–233.

EDUCATIONAL SYSTEM OF TURKISTAN JADID SCHOOLS

© Rahmatulla I. Temirov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Jadidism (Arabic: jadid – new) entered the history of the Turkic countries - Turkestan, the Caucasus, Crimea, Tatarstan - as an important socio-political and educational movement in the late 19th and early 20th centuries. This article discusses the educational system, form of education, methods and means of Jadidism schools in Turkestan.

AIM: in today's modern educational process, it serves as a practical tool for future teachers to form knowledge about modern literature, the new school system of our progressive ancestors, and to develop their professional skills and competencies.

MATERIALS AND METHODS: in this article, several methods were used to study the education system established by our progressive ancestors in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries for future teachers: literature analysis, questionnaires, practical research, statistical analysis;

DISCUSSION AND RESULTS: this article analyzes the work aimed at developing the knowledge of future teachers about the educational system established by our progressive ancestors in Turkestan at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, the methods they introduced into the field of education, and the forms and means of teaching.

CONCLUSION: as the successors of the Third Renaissance, today's future teachers can apply the rich heritage of our homeland's education system of the recent past, the achievements of our progressive ancestors, and their achievements to today's educational process.

Keywords: Jadid, usuli savtiya, Turki Gulistan or ethics, Madrasa Oliya, Khojai Sibyon, usuli qadim.

For citation: Rahmatulla I. Temirov. (2025) 'Educational system of turkistan jadid schools', Inter education & global study, vol.3 (5(1)), pp. 227–233. (In Uzbek).

Jadid ma'rifatparvarlik harakati Qrimda (XIX-asrning 80-yillari) vujudga kelganligini, uning asoschisi Ismoilbek Gaspirinskiydir. U 1884 yilda bir maktab ochdi. Qirq kunda 12 o'quvchining savodini chiqaradi. Shundan so'ng, bu usul "usuli savtiya - harf - tovush", maktab "usuli jadid" (yangi usul, yangi maktab) nomi bilan shuhrat qozondi". Shu davrning 90-yillarida esa O'rta Osiyo mamlakatlariga tarqalgan.

Jadidchilik harakatining asosiy g'oyasi avvaliga madaniyat sohasidagi harakat tarzida namoyon bo'lib, ijtimoiy hayotning taraqqiyoti uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillarning adabiyotni shakllantirish va boyitish, dunyoviy ilmlarni chuqurroq o'zlashtirish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi muammolari uchun kurashishga da'vat qilganlar. Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Is'hoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir singari ma'rifatparvar bobolarimizni o'z davri uchun progressiv g'oyalarni shijoat bilan olg'a surib kelishgan.

Ular uchun o'z davrida yangi avlod ta'lim va tarbiyasi muammolari faqat orzu bo'lganligi, jamiyat taraqqiyotida o'zgarishlar qilish esa oson kechmasligini, ulug' maqsadlarga erishish millat madaniyati, ma'rifati, ilm-fanning rivoji bilan bog'liqligini har tomonlama teran anglaganlar. O'zlarining shaxsiy manfaatlari, huzurhalovatidan kechib, el-ulus manfaati, yurtimiz taraqqiyotini maqsad qilib amalga oshirgan ta'lim-tarbiyaviy ezgu ishlari avlodlar xotirasida o'chmas iz qoldirganliklariga hozirgi kunda guvohmiz.

Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, jadidchilik harakati a'zolarida chekinish - orqaga yo'l yo'qotilgan. Ular faoliyatlarini oddiy ma'rifatchilik va tor doiradagi madaniylashtirish ishlardan boshladilar va oqibatda bu harakat kuchli siyosiy kuchga aylanib, o'z oldiga jamiyat va uni boshqarishni qayta qurishdek vazifalarni qo'ydilar.

Jadidlar milliy davlatchilik tuzmi tarafdori bo'lib uni qurishga urindilar, yagona mustaqil Turkiston uchun kurashdilar va bu bilan milliy mustaqillik g'oyasiga asos soldilar. Sharqni uyg'onishga va harakatlanishga, ozodlik, milliy g'ururni tiklash, buyuk ajdodlari,

boy madaniyati va mustamlaka tuzumining tazyiqi ostida unutilgan barcha qadriyatlarni tiklashga undadilar.

Jadidlar ta'limoti – o'z zamonasining progressiv ta'limoti bo'lib, u nafaqat taraqqiyparvar shaxslar, balki ilg'or fikrlovchi yoshlarni hamda barcha taraqqiyparvar ziyolilarni o'z ketidan ergashtira oldi. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo'nalishlar ustuvor edi: yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni horijga o'qishga yuborish; turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish; gazeta va jurnallar chop qilish; xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurishni nazarda tutganlar.

Sharqona ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Ma'naviyatni shakllantirishdagi muhim omil esa mamlakat yoshlarining ta'lim-tarbiya tizimi bo'lib, uning dolzarbligini jadidlarning yetuk namoyondalaridan biri Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud axloq" asaridagi quyidagi satrlar ham isbotlaydi: "Alhosi, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir", "Ilm insonlarning madori hayoti, rahbari, najotidir" degan fikrlari hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Shunga ko'ra, millatimiz uchun yosh avlod tarbiyasi jarayoni, jumladan, ma'naviy tarbiya nechog'liq muhim, dolzarb va u davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Davr talablariga javob bermay qolgan ta'lim-tarbiya tizimi tubdan isloh qilinishining zaruriyat ekanligi mamlakatimizning mustaqilligini dastlabki kunlaridanoq yo'lga qo'yilganligi fikrimiz isbotidir.

Jadidlar harakati namoyandalari, jumladan Abdulla Avloniyning fikricha, har bir kishi bilim olmog'i, ma'rifatni qalbiga jo qilmog'i, go'zal axloq, ma'naviy fazilatlar bilan bezanmog'i lozimki, bular oxir - oqibat milliy o'zlikni tanishga, komil inson sifatlariga erishuvga olib keladi va shunday shaxslar kamol topgan jamiyatda Vatan ravnaq topadi, xalq saodatga erishadi. Maxmudxo'ja Behbudiyning "Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir, zamona ilmi va fanidan bebaho millat boshqalarga poymol bo'lur", degan so'zlaridan shunday xulosalarni keltirish mumkin: "Chindan ham agarki hozirgi vaqtda dunyoviy ilm-fan va texnologiyalarni chuqur o'zlashtirmasak, faqat tariximiz, olis ajdodlarimizning kashfiyotlari bilan maqtanib, ularga mahliyo bo'lib yashaydigan bo'lsak, ana shu noyob merosni asrab avaylab, yanada boyitib, unga o'z hissamizni qo'shmasak, zamon bilan ham qadam bo'lib yurmasak, buning jahon maydonida munosib o'rin egallashimiz qiyin bo'ladi" deb yozganligi bejiz emas.

Ma'rifatparvar jadid bobolarimiz millatning millatligi uning ona tili va shu tilda yaratilgan adabiyoti ekaniga alohida urg'u berganliklari uchun ham o'tgan asr boshida adabiyot ham shaklan, ham mazmunan yangilandi. Abdulla Qodiriy chinakam zamonaviy roman janriga, Maxmudxo'ja Behbudiy esa teatr dramasi asos soldi. An'anaviy aruz o'rnini zamonaviy mavzularga mos barmoq vazni egalladi. Mumtoz adabiyotda yetakchi o'rin tutgan ishq mavzusi o'z o'rnini ma'rifat, milliy uyg'onish mavzusiga bo'shatib berdi. Abdulhamid Cho'lponning mashhur "Adabiyot yashasa – millat yashar" degan shiori millat qalbida aks sado berdi. Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" romani orqali xalqning milliy ongini uyg'otmoqchi bo'ldi, "Tariximizning eng kir, qora kunlari" – yurtni mustamlaka balosiga

giriftor etgan keyingi "xon zamonlari" – XIX asr o'rtasidagi mudhish tarixiy jarayonlar haqida so'z ochib, bu ayancli xaqiqatdan xalqqa saboq bermoqchi bo'ldi.

Turkiston eski maktablarida XX asrning 20-yillarigacha bolalarni o'qishga o'rgatishning mashhur uch usuli bor: usuli tahajji, usuli maddiya, usuli savtiya o'rgatilgan. Eski mahalliy maktablarda asosan usuli tahajji - usuli hijo metodi qo'llangan. Bu usul eng qadimgi va eng qiyin usul bo'lib, Ovrupoda XVIII asr oxirida undan voz kechishgan.

Usuli hijoda alifbo o'rganish uch bosqichda olib borilgan. Birinchi bosqichda alifbo tartibi bo'yicha harflarning nomlari o'rgatilgan. Shundan keyin o'qituvchi uzunligi 30 sm., eni 15 sm bo'lgan, chiroyli randalangan taxtaning bir tomoniga 32 ta harfning alohida yozilish shaklini alifbo tartibida yozib beradi va o'quvchi «alif, be, te, se, jim, he...» deb, harflarning nomlarini yod olgan. Alifbo o'qishdagi bu bosqichni «taxtaxonlik» deyilib, 5 - 6 oy davom etgan.

Ikkinchi bosqich - hijo hosil qilish. Bu masalada o'quvchilar ancha qiynalgan. Avval bir hijoni tashkil etgan harflarning nomlari aytilib, so'ng shu harflardan yasalgan hijo o'qilgan.

Uchinchi bosqichda so'zlarni o'qishga kirishilgan. Avval so'zning birinchi hijosini tashkil etgan harflarning nomlari, keyin esa u hijoning o'qilishi aytilgan. Shu tarzda ikkinchi, uchinchi va boshqa hijolar o'qilgan.

Ammo avvalgi hijolar esdan chiqmasligi uchun har bir yangi hijoni o'qish oldidan ular takrorlab borilgan. Bunda harflar alif, be, te, se, kof va hatto harakatlarning nomlari asos qilib olingan, asosiy masala - so'zni hosil qiluvchi tovushlar o'quvchilarga tushuntirilmagan, natijada, o'quvchilar o'qituvchining so'zlarini takrorlab, harflar ifodalovchi tovushlarni tushunmagan holda ko'p vaqtlarini zoe' ketkazgan. Xulosa shuki, ulug' mutafakkirlarni tarbiyalab yetishtirgan an'anaviy mahalliy maktablar keyingi 3-4 asr davomida jahon taraqqiyotidan butunlay uzilib qoldi, ta'lim-tarbiya tizimi parokandalikka yuz tutdi.

1900-yillardan 1916 yil o'rtalariga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oluvchi o'zbek ma'rifatchiligining ikkinchi bosqichi "Jadidchilik harakati" deb yuritiladi. Ma'rifatparvarlikning mohiyati ham o'zgardi. Uning mohiyati o'zgarishi, ma'rifatparvarlik g'oyasining Turkiyaga, tatar va ozarboyjon fikriy dunyosiga ergashish orqali namoyon bo'ldi. Ular orqali esa g'arbiy Ovrupo ma'rifatchiligidan ham xabardor bo'ldi.

Ma'rifatparvarchilikning ikkinchi bosqichi ya'ni 1900-1916 yillarda jadidlar harakatida jamiyatning barcha tabaqa ilg'or fikrli vakillari qatnashgan. Bu harakatda badavlat mulkdor kishilar Saidnosir Mirjalilov, Fayzullo Xo'jaev, Obidjon Mahmudov, Akobir Shomansur, ziyoli-muallim va mayda savdogarlar - Behbudiy, Munavvar Qori, Avloniy, Abdusamori, Xoji Muin Shukrullo o'g'li, Siddiqiy-Ajziy, Hamza, Fitrat, Ashurali Zohiriy, ruhoniylar va mudarrislar, ulamolar -Saidahmad Vasliy, Pirmuhammad A'lom, Shorahim domla Shoinoyatov, Sharifjon Hoji, hunarmand-ishchilar - Nizomiddin Xo'jaev, Abdulla Badriy yuksak faoliyat ko'rsatdi. Ular ba'zi masalalarda munozarali qarama-qarshi fikrlarga ega bo'lsalarda muhim siyosiy masalalarda yakdil edilar.

Ismoilbek G'aspirali yangi maktabning qanday bo'lishi kerakligini bor ko'rinishi bilan ifodalaydi. Rioya qilinishi kerak bo'lgan talablar, o'qitish qoidalari haqida ko'rsatmalar beradi. U dastlab o'qitish uchun dasrliklar yaratdi.

Yangi usul maktablarida quyidagilarga rioya qilinishi lozim edi: sinfda (maktabda) bolalar soni o'ttirtadan oshmasin; bolalarni faqat ikki dafa - yoz va qish boshlaridagina qabul qilish mumkin; har qabul necha bo'lishidan qat'i nazar bir sinf bo'lsin; har bir muallimda ko'pi bilan 3-4 sinf bo'lsin; agar maktab uch sinfdan iborat bo'lsa, darslar ketma-ket, ma'lum uyg'unlikda qo'yilmog'i lozim; 7-9 yoshlardagi bola 7-8 soat uzluksiz o'qiy olmaydi. uning uchun 5 soat kifoya. har darsdan so'ng 10 daqiqa tanaffus lozim; juma va bayram kunlari dam olinadi; o'n oy o'qishdan so'ng yozning issiq kunlarida ta'til bo'lishi maqsadga muvofiq; dars zeriktirmasligi lozim. besh soatda besh soat turli fandan dars boqmoq og'ir dagildir, lekin besh soat yolg'iz bir dars ila o'grashmoq zehnni buzar; shogirdlari urmiya, so'kmiya hojat yo'qdir; har hafta nihoyatinda shogirda haftalik tazkira verilmalidir. hafta bo'yu darslarina diqqatli o'lub, bildigi ishorat edilib, ofarin yozilmalidir; maktabning panjaralari (terazalari) buyuk va ichi ziyoli va oydin o'lmasina bik diqqat emalidir... sovuq xonada dars vermek, ilm o'rgatmak og'ir dagildir, begunoh sibiyona jazo vermekdir...".

Bunday qonun-qoidalarni ishlab chiqqan G'aspirali, ushbu maktablar uchun suv-havoday kerakli bo'lgan darslik yaratdi. Uning bu yo'ldagi birinchi urinishi "Xo'jai sibyon" (Bolalar muallimi)" nomli kitobi edi. Muallif "Xo'jai sibyon"da alifbe sobog'i va turli foydali maslahat va hikoyalar beradi. Bu kitob "usuli jadid"da ish boshlaganlar uchun juda yaxshi va qulay qo'llanma edi.

G'aspirali g'oyalari butun Rossiya tob'eligidagi musulmon xalqlari orasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Uning qarashlariga tushunib, "usuli jadid"ning foydasini his qila olgan ziyolilar xuddi shu usulda o'qitishni boshladi. Bu davrda ushbu usulda o'qitib, mashhurlikka erishgan yirik madrasalardan biri Ufa shahrida tatar ziyolilaridan Ziyo xalfa tomonidan ta'sis etilgan "Madrasai Oliya" edi.

Madrasada har kuni besh dars o'qilar, juma kuni dam olish hisoblangan. Soat olti yarimda qo'ng'iroq ovozi bilan o'quvchilar uyg'otilar va bomdod namozi o'qilardi. Yettida yemakka borilib, to'qqizda dars boshlangan. Dars xuddi shu tartibda davom ettirilgan. Madrasada diniy ilmlardan tashqari dunyoviy ilmlar sanalmish, hisob, handasa (geometriya), tarix, jug'rofiya, ilmi ashyo (tabiiyot) kabi fanlar ham o'qitilgan. Turkistonning bir qancha taraqqiyparvar kishilari "Madrasai Oliya"ga borib, o'z bilimlarini oshiradi. Ular vatanga qaytgach, o'zlari ham yangi usulda maktablar ochib, millat bolalarining savodini chiqaradi. Ushbu madrasadan bevosita va bilvosita ta'lim olib xalq orasida qolti oyda o'qish-yozishni o'rgatadigan maktabq, deya og'izga tushgan bunday maktablardan Ibrat, M.Muhammadjonov, Rustambek Yusufbek o'g'li, Abdulqodir Shakuriy, Hamza, Avloniy maktablarini aytib o'tish lozim.

Jadidchilik harakatining asosiy g'oyasi avvaliga madaniyat sohasidagi harakat tarzida namoyon bo'lib, ijtimoiy hayotning taraqqiyoti uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillarning adabiyotni shakllantirish va boyitish, dunyoviy ilmlarni chuqurroq

o'zlashtirish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi muammolari uchun kurashishga da'vat qilganlar. Turkistonda ham jadidchilik maktablarining vujudga kelishi esa fan, maorif, teatr publitsistika sohalarining rivojlanishiga yetarlicha zamin yarata oldi. Ta'lim resurslarini yangilash va boyitish: Jadid mutaffakkirlari asarlarini lotin yozuviga asoslangan o'zbek tilida tarjima qilish hamda ularni ko'p tirajda nashr ettirish. Shu bilan birga asarlarni didaktik nuqtayi nazardan tahlil qilib darsliklarga kiritish. Teatr pedagogikasini rivojlantirish: Taraqqiyparvar ajdodlarimiz tomonidan yozilgan sahna asarlari, pyesa va drammalarni sahnalashtirish, yurtimiz teatrlarida muntazam ravishda qo'yib borilishiga tizimli yondashish. Ommaviy axborot vositalari hamda zamonaviy ijtimoiy tarmoq orqali tanitish: Hujjatli filmlar yaratish ko'lamini oshirish hamda ularni rasmiy ijtimoiy tarmoq saytlari, sahifalari orqali namoyish etilishini ta'minlash;

Ushbu takliflar, bo'lajak o'qituvchilar, nafaqat bo'lajak o'qituvchilar, balki o'quvchi yoshlar ongida vatanga sadoqat va ajdodlarga hurmat kabi insoniylikning eng oliy fazilatlarini mujassam etishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qosimov B., Dolimov U. Ma'rifat darg'alari. Toshkent: O'qituvchi, 1990;
2. Qosimov B. Ismoilbey G'aspirali. "O'zbekim" to'plami. Toshkent: G'afur G'ulom, 1992;
3. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. T.: Universitet, 2006.
4. O'zbekiston tarixi: yangi nigoh. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka qadar, Toshkent, 1998;
5. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash, Toshkent, 1999;
6. Tanlangan asarlar//Xoji Muin; to'ldirilgan 2- nashr-T.:Ma'naviyat,2010 (To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: B.Do'stqorayev, N.Namozova)
7. Hasanboeva O., Xasanboev J., Homidov H. Pedagogika tarixi. T.:O'qituvchi.
8. O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar. Toshkent: Fan, 1996.
9. Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari. Ma'sul muharrilar: B.Hasanov, N.Karimov. — Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2016.
10. www.jadid.uz

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Temirov Rahmatulla Ismatulla o'g'li, Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, [Темиров Рахматулла Исматулла оглы, преподаватель Бухарского государственного педагогического института], [Rahmatulla I. Temirov, teacher at the Bukhara State Pedagogical Institute];** manzil: O'zbekiston, Kogon sh., Temiryolchi ko'chasi, 39/38-uy [адрес: Узбекистан, ул. Темирийулчи, г. Каран,], [address: Uzbekistan, 316, Temiryolchi st., Kogon city] E_mail: temirovrahmatulla@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-2046-5208>